

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ДАВЛАТ РЕЕСТРИДА ҚАЙД
ЭТИЛГАН БАЛҒАМ КЎЧИРУВЧИ ДОРИ ВОСИТАЛАРНИНГ
КОНТЕНТ ТАҲЛИЛИ**

Эргашева Моҳинахон Нуриддин кизи

Тошкент Фармасевтика Институту асистенти

e-mail: mokhinkaxon28@gmail.com

Исматуллаева Маржона Азамат кизи

Тошкент Фармасевтика Институту талабаси

e-mail: ismatullayevam21@gmail.com

Тўраев Мухаммаджон Сайфиддин угли

Самарканд Давлат Тиббийот Университети талабаси

e-mail: muhammadjon7858@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8420956>

Аннотация: Ҳозирги кунда ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, юрак-томир касалликлари, онкологик касалликларидан кейин бутун жаҳон миқёсида ўлим кўрсаткичи бўйича 4-5 ўринни эгаллайди. Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги билан касалланиш ҳоллари ҳар бир 1000 аҳоли сонига 3.6 нафардан 16 нафаргача тўғри келади. АҚШ да ҳар йили 3-4 млн киши ўпканинг сурункали обструктив касаллиги билан оғриб ўтади ва буларнинг 50-70 % и стационар шароитда даволанади. Ёши 40 дан ошган кишилар гуруҳида ўпканинг сурункали обструктив касаллиги билан оғриш ҳоллари 1000 нафар аҳоли ҳисобидан олинганда йилига 20 нафардан 44 нафаргача етади, ўлим эса 10-33% ни ташкил қилади. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг статистика маълумотларига қараганда сўнгги йилларда Республикада ўпканинг сурункали обструктив касаллиги билан касалланган беморлар сони ортиб бормоқда.

Сурункали обструктив касаллигига ўз вақтида тўғри ташҳис қўйиш, самарали дори воситалари билан таъминлаш, даволаш пульмонолог шифокорлар ва фармацевтлар учун ғоят муҳим вазифалардан бир бўлиб қолмоқда. Сурункали обструктив касаллиги бўйича илмий изланишимиз давомида келтирилган муаммоларни бартараф этиш учун ўз олдимизга бу касалликка чалинган беморларнинг дори воситалари истемолини ўрганиш, амбулатория ва стационар шароитда даволанувчи беморларни дори воситаларини истеъмолани таҳлил қилишни олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Калит сўзлар: маркетинг, фармацевтик бозор, ишлаб чиқариш, дори препаратлари, ўпканинг сурункали обструктив касаллиги, балғам, балғам

кўчирувчи дори воситалари, таққослаш усули, контент таҳлил, маркетинг тадқиқотлари, қайд этиш, ассортимент кенглиги.

CONTENT ANALYSIS OF EXPECTORS DRUGS REGISTERED IN THE STATE REGISTRY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: Today, it ranks 4-5th in terms of death rate worldwide, after chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular diseases, and oncological diseases. The incidence of chronic obstructive pulmonary disease is 3.6 to 16 per 1000 population. Every year in the USA, 3-4 million people suffer from chronic obstructive pulmonary disease, and 50-70% of them are treated in an inpatient setting. In the group of people over 40, the incidence of chronic obstructive pulmonary disease is 20 to 44 per 1000 people per year, and the mortality rate is 10-33 %. According to the statistics of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, the number of patients with chronic obstructive pulmonary disease has been increasing in recent years.

Key words: marketing, pharmaceutical market, production, drugs, chronic obstructive pulmonary disease, sputum, expectorant drugs, comparison method, content analysis, marketing research, record, product range.

Тадқиқотларимиз аввалида, Ўзбекистон Республикасида қайд этилган дори воситалари ва тиббий буюмлар Давлат Реестрининг 2022-йил №26 ҳолатига асосланиб, балғам кўчирувчи дори воситаларининг маркетинг тадқиқотлари ўтказилди, давлатлар бўйича Ўзбекистон бозорини ўрганилди, ишлаб чиқарувчи давлатлар бўйича таҳлил қилиб, ассортимент ва уни кўрсаткичларини ўрганилди, дори шакли бўйича изланишлар олиб борилди ва натижалари диаграмма кўринишида келтирилди.

Изланишлар натижасида шу нарса маълум бўлдики, балғам кўчирувчи дори воситаларини давлатлар кесимида таҳлил қилинганда маҳаллий ишлаб чиқарувчилар ҳиссасига 1.01 %, МДХ давлатларида 0.75 % ва хорижий давлатларда 2.23 % ни ташкил қилиши аниқланди.

Олинган маълумотлар шуни кўрсатадики, ҳозирги кунда Республикамизда жами 254 та балғам кўчирувчи препаратлар рўйхатдан ўтган бўлиб, реестрда рўйхатдан ўтган умумий дори воситаларининг 2.43 % ни балғам кўчирувчи дорилар ташкил қилиши маълум бўлди. Шулардан 96 таси чет эл, 45 таси МДХ давлатларидан ва 113 таси маҳаллий фармацевтик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилади (1-жадвал) [2].

1-жадвал

	Хорижий мамлакатла р	МДХ давлатлар и	Ўзбекисто н	Жами
2022	96	37.7 9%	45 17.7 1%	113 44.4 8% 254 2.43 %

Балғам кўчирувчи дори воситалари регистрациясининг давлатлар кесимидаги таҳлили (2020-2022й.)

22-йил 26-Давлат Реестрида қайд этилган балғам кўчирувчи дори воситаларнинг фармакотерапевтик гуруҳлари бўйича таҳлил қилинганда, маҳаллий фармацевтик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган балғам кўчирувчи дори воситаларининг асосий улуши қиёмларга, МДХ фармацевтик корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган балғам кўчирувчи дори воситаларининг асосий улуши таблеткаларга, Ҳорижий фармацевтик корхоналари томонидан ишлаб чиқарилаётган балғам кўчирувчи дори воситаларининг асосий улуши эса га тўғри келишини кўзатиш мумкин. (2,3,4-расмлар).

2-расм

2-расм. Маҳаллий фармацевтик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган балғам кўчирувчи дори воситаларининг дори шакллари бўйича таҳлили

3-расм

3-расм. МДХ фармацевтик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган балғам кўчирувчи дори воситаларининг дори шакллари бўйича таҳлили

4-расм

4-расм. Хорижий фармацевтик корхоналар томонидан ишлаб чиқарилаётган балғам кўчирувчи дори воситаларининг дори шакллари бўйича таҳлили

Ўзбекистон Республикаси миқёсидаги фармацевтик ишлаб чиқарувчи корхоналар бўйича балғам кўчирувчи дори воситаларини ишлаб чиқариш таҳлил қилинганда, 2022 йилда Remedy Group ҚК МЧЖ (Алтей Сироп, Амброксол, Ацетобронх, Бромгексин, Бронхирем, Бронхирем Нео, Солодкового Корня) 0.08% ни, Lafz МЧЖ (Амброксол, Бромгексин, Глицирозин, Пертуссин-Д, Пульмостим) 0.06% ни, Dentafill Plyus МЧЖ (Алтейка, Амброксол, Амбропро, Бромгексин, Пертуссин) 0.06% ни, Radiks МЧЖ (Монтекса) 6,45% ни, Nobel-Pharmsanoat МЧЖ (Амброксол, Бромгексин, Пертуссин) 0.05% ни ташкил этгани маълум бўлди (5-расм).

5-расм

5. Российское респираторное общество. Хроническая обструктивная болезнь легких: клинические рекомендации. — 2018. — 76 с.
6. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Revised 2017 //
7. Eisner M.D., Anthonisen N., Coultas D. et al. An official American Thoracic Society public policy statement: novel risk factors and the global burden of chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2010; 182: 693-718.

